

Abşeronun antropogen və texnogen çirklənmələrə məruz qalmış bəzi göllərinin mikrobioloji skriningi və biotexnoloji bərpası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827458>

Nizami Rza oğlu Namazov

Professor, biologiya elmləri doktoru,
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan

E-mail: nizami.namazov63@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8604-5853>

Xülasə: İlk dəfə olaraq, Abşeron yarımadasında antropogen və texnogen mənşəli çirklənməyə məruz qalmış bəzi təbii göllərin- Xocahəsən, Fatmayı, Zığ, Kürdəxanı və Pirşağı göllərinin bioekoloji vəziyyəti kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, onların suyunun və liliyin bioloji aktivliyinin çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq dəyişdiyi aşkarlanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, bu göllərdə neft karbohidrogenlərinin və üzvi kommunal tullantıların, eləcə də bəzi ağır metalların miqdarı yolveriləbilən həddən qat-qat artıqdır və bu göstərici nümunələrin götürüldüyü göllərdən, ilin fəsillərindən asılı olaraq dəyişir. Bu göllərin bioloji aktivliyinin və çirkləndiricilərdən öz-özünü təmizləmə qabiliyyətinin artırılması üçün neft karbohidrogenlərini və digər üzvi tullantıları parçalayan mikroorqanizmlər və regional biotullantılar bazasında ilk dəfə modifikasiya edilmiş biopreparatlar hazırlanmış, təbii qatın optimal normaları müəyyənləşdirilmişdir. Bu aspektdə *Aspergillus*, *Penicillium*, *Mucor* cinslərindən olan bəzi mikromiset növlərinin, eləcə də *Micrococcus*, *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Rhodococcus*, *Acinetobacter*, *Pseudobacterium* cinslərindən olan bəzi bakteriya növlərinin ştamplarının nümunələrdəki üzvi birləşmələri yüksək dərəcədə destruksiya etmək qabiliyyəti aşkarlanmışdır. Bu cür aktiv mikroorqanizmlər əsasında bioloji preparatlar işlənib hazırlanmış, ilk dəfə onların fəal üzvi oksidləşdirici bakteriyalarla modifikasiyasından meydana gələn- çoxfunksiyalı biobonların elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Açar sözlər: antropogen, texnogen çirklənmə, mikrobioloji skrining, biotexnoloji bərpa, landşaftlar

Microbiological screening and biotechnological restoration of some lakes of Absheron exposed to anthropogenic and technogenic pollution

Abstract: For the first time, a comprehensive study was conducted on the bioecological condition of several natural lakes on the Absheron Peninsula subjected to anthropogenic and technogenic pollution—namely, Khajahasan, Fatmai, Zigh, Kurdakhani, and Pirshagi lakes. It was revealed that the biological activity of their water and silt changes depending on the degree of pollution. It has been established that the amount of petroleum hydrocarbons, organic municipal waste, and some heavy metals in these lakes significantly exceeds the permissible limit multiple times over, and this indicator varies depending on the lake from which the samples were taken and the seasons of the year.

To increase the biological activity and self-purification capacity of these lakes from pollutants, modified biopreparations were developed for the first time, based on microorganisms that decompose petroleum hydrocarbons and other organic wastes, as well as regional biowaste, and the optimal application rates were determined. In this aspect, it was discovered that strains of certain micromycete species from the genera *Aspergillus*, *Penicillium* and *Mucor*, as well as certain bacterial species from the genera *Micrococcus*, *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Rhodococcus*, *Acinetobacter* and *Pseudobacterium*, possess a high capacity for degrading organic compounds in the samples.

Biological preparations were developed based on such active microorganisms, and, for the first time, the scientific foundations for multifunctional bioboons were established, which are formed by modifying boons with active organic-oxidizing bacteria.

Keywords: anthropogenic, technogenic pollution, microbiological screening, biotechnological restoration, landscapes

Tədqiqatın aktuallığı və məqsədi

Urbanizasiyanın və sənayenin yüksək dərəcədə inkişafı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının digər əraziləri ilə müqayisədə Abşeron yarımadasının torpaq örtüyü, su

hövzələri, o cümlədən təbii mənşəli gölləri ciddi şəkildə antropogen və texnogen mənşəli çirklənmələrə məruz qalmışdır. Məişət tullantıları, neft məhsulları, kimyəvi maddələr, ağır metallar və s. amillər bu ərazilərin təbii ekosistemlərinə və onların funksiyalarına ciddi ziyan vurur, biomüxtəlifliyini azaldır, təbii bərpa prosesində rol oynaya biləcək mikrobioloji müxtəlifliyini pozur, nəticədə isə onların təbii yolla bərpası çətinləşir, çox hallarda hətta mümkünsüz olurr. Antropogen və texnogen faktorlarla yanaşı bəzi təbiət hadisələri, qlobal iqlim dəyişmələri, fauna və flora elementləri də birbaşa və ya dolaylı yolla çirklənmələr törədir. Abşeron yarımadasının torpaqlarının ekoloji vəziyyətinin təhlili, o cümlədən mikrobiotasının öyrənilməsi sahəsində çoxlu elmi tədqiqat işləri aparılmışdır. Lakin hələlik buranın təbii göllərinin bioekoloji vəziyyəti və təbii bərpası məsələləri kompleks şəkildə araşdırılmamış, eləcə də problemin həlli üçün yarımadanın təbii resurslarının potensialından bəhrələnməklə yeni biotexnoloji metodların işlənilib hazırlanması və tətbiqi işləri də hələlik lazımi səviyyədə həyata keçirilməmişdir. Hansı ki, bu işdə müasir biotexnoloji metodlar əsasında çirklənməyə qarşı davamlı olan və eyni zamanda çirkləndiriciləri parçalaya bilən mikroorqanizmlərin tapılması və tədqiqi böyük elmi və praktik əhəmiyyət kəsb edə bilər. Odur ki, Abşeron sənaye zonasının antropogen və texnogen mənşəli çirklənmələrə məruz qalmış təbii göllərinin müasir biotexnoloji metodların tətbiqi ilə bioloji və ekoloji keyfiyyətlərinin, eləcə də bioloji funksiyalarının və məhsuldarlığının yenidən bərpası məsələləri hələ də öz aktuallığını saxlamaqdadır [1, 2].

Abşeron yarımadasının gölləri onun ümumi sahəsinin 2,5%-ə qədərini təşkil edir və ümumi sayı 200-dən artıqdır. Onlardan bir çoxu kiçik ölçülü olub sahəsi 0,1 km²-ə qədərdir və hətta isti keçən yay fəslində quruyurlar. Cəmi 10-a yaxın Abşeron gölü nisbətən iri olub, sahəsi 1-2 km²-dən artıqdır və daha çox yarımadanın mərkəzi hissəsində yerləşirlər. İstər kiçik, istərsə də böyük ölçülü Abşeron gölləri qalıq göllər olduqlarından hamısının suyu duzlidir. Masazır, Böyükşor, Mirzəaladı, Fatmayı, Zığ, Kürdəxanı və Pırşağı gölləri digərlərindən daha duzlidir deyə, sənaye miqyasında duz istehsalı üçün daha perspektivli hesab olunurlar. Hazırda Masazır gölündən hər il toplanan min tonlarla çökmə duzdan xörək duzu istehsal edilir və satışı verilir. Abşeron göllərinin çoxu okean səviyyəsindən nisbətən yüksəklikdə, Zığ, Kürdəxanı və Qırmızı göllər isə əksinə okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Bunlardan Böyükşor, Bülbülə və Qırmızı göllər digərləri ilə müqayisədə nisbətən dərinirlər.

Abşeronun çirklənmiş təbii göllərinin ətraflı ekoloji diaqnostikası üçün, onların suyundan və çöküntülərindən nümunələrin götürülməsi, bunların mikrobioloji skrining üçün kultural qida mühitlərində yetişdirilməsi, təmiz kulturaya çıxarılaq izolyasiyası və identifikasiya ilkin şərtlərdəndir. Çünki, effektiv biotexnoloji bərpa metodlarının işlənərək tətbiqi üçün, su və çöküntü nümunələrindən izolyasiya edilmiş mikroorqanizmlərin, yaxud mikrob konsorsiumlarının bilavasitə özlərinin, yaxud produsə etdikləri ferment növlərinin göldəki çirkləndiriciləri parçalamaq və ya konversiya etmək kimi funksional xüsusiyyətlərini bilmək vacib məsələlərdəndir. Başqa sözlə, onların tətbiqi nəticəsində çirklənmiş göllərdəki təbii bərpa proseslərinin uzunmüddətliliyinin müəyyən edilməsi üçün, bu cür ekosistemlərin özünübərpasının mexanizmini dərk etmək və müxtəlif kriteriyalar əsasında qiymətləndirmək lazımdır [3, 4, 8].

Tədqiqatın obyektı və predmeti – Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen çirklənməyə məruz qalmış Xocahəsən, Fatmayı, Zığ, Kürdəxanı və Pırşağı kimi bəzi təbii gölləri və onların mikrobiotasında yayılan müxtəlif mikroorqanizmlər (bakteriya və mikromiset növləri) olmuşdur.

Tədqiqatın məqsədi– Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen çirklənməyə məruz qalmış bəzi təbii göllərinin suyunun və dibinin mikrobioloji və biokimyəvi parametrlərinə görə tədqiqi, onların bioloji fəallığının və ekoloji funksiyalarının yenidən bərpası yollarının müəyyənləşdirilməsidir. Tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq aşağıdakı başlıca *vəzifələr* müəyyən edilmişdir:

1. Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen mənşəli çirklənməyə məruz qalmış təbii göllərində əsas mikrobioloji və fermentativ proseslərin qanunauyğunluqlarının və bu proseslərə çirkləndirici amillərin təsir dərəcəsinin öyrənilməsi;

2. Tədqiq edilən təbii göllərdəki çirkləndirici amillərdən öz-özünü təmizləmə qabiliyyətinin və bunun artırılması üçün regional bioresurslardan səmərəli istifadə etməklə mikrobioloji preparatların timsalında müasir biotexnologiyaların işlənilib hazırlanması;

3. Hazırlanmış biotexnologiyaların çirklənmiş göllərin bioekoloji xüsusiyyətlərinin bərpa dinamikasına təsirinin öyrənilməsi.

Metodlar və eksperimental hissə

Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen təsirə məruz qalan təbii göllərinin bioekoloji vəziyyəti 2023-2025-ci illər ərzində əsasən Xocahəsən, Fatmayı, Zığ, Kürdəxanı və Pırşağı göllərindən götürülmüş su və dib nümunələrinin əsasında təhlil olunmuşdur. Aparılmış analizlər nəticəsində bu göllərin suları üçün ümumi karbohidrogenlərin miqdarı orta hesabla 0,01 mq/l-dən 37 mq/l-ə qədər təşkil etmişdir. Götürülmüş su nümunələrində neftlə çirklənmənin komponent tərkibinin analizi göstərdi ki, onların tərkibindəki karbohidrogenlərin komponent tərkibi demək olar ki, oxşardır və ən çox aromatik karbohidrogenlər və asfaltenlər üstünlük təşkil edir. Məhz bunlar çətin parçalanan karbohidrogenlər olduqlarından göl biotasına neqativ təsir göstərir. Tədqiq olunan göllərin suyunda KOM-ın sayı $10^3 - 10^5$ hüç./ml arasında olmuşdur ki, bu da həmin gölləri çirklənmiş kimi təsnifatlaşdırmağa əsas verir [5, 7].

Yuxarıda qeyd olunan vəzifələrin həlli üçün, çirkləndiriciləri fəal şəkildə parçalamağa qadir olan mikroorqanizmlərin skrininq, fitotoksiklik, fitoremediasiya, riyazi-statistik metodlardan istifadə edilmişdir. Tədqiqat obyektini olan göllərin suyunun kimyəvi analizi ümumi qəbul edilmiş metodlarla, su nümunələrində neft məhsulları və digər üzvi çirkləndiricilərin komponent tərkibinin tədqiqi əsasən xromotoqrafiya üsulu ilə, ağır metalların təyini isə Palintest Photometr cihazında 520 nm dalğa uzunluğunda fotometrik metoddan istifadə edilməklə həyata keçirilmişdir. Nəticələrin statistik işlənməsi “Excel-2007 “Statistica V6.0” və “Lakin”24 proqramları əsasında həyata keçirilmişdir. Məlumatların statik etibarlılığı t-Student testindən istifadə edilməklə qiymətləndirilmişdir.

Müəyyən olunmuşdur ki, Xocahəsən, Fatmayı, Zığ, Kürdəxanı və Pırşağı göllərində çirkləndirici mənbələrin təsirdən asılı olaraq bu göllərdəki bəzi indikator mikroorqanizm qruplarının miqdar dinamikası və mikrobiosenozun kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi təmiz sularla müqayisədə xeyli dəyişir. Tərəfimizdən modifikasiya edilmiş aktivləşdirilmiş lil və bəzi polifunksional mikrob preparatları neft karbohidrogenlərini fermentativ parçalamaq, ağır metalları isə yüksək adsorbsiya potensialına malikdir və təbii göllərin bu cür çirkləndiricilərdən təmizlənməsi üçün istifadə edilə bilər [5, 6, 7].

Tədqiqatın elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti

İlk dəfə olaraq, Abşeron yarımadasında antropogen və texnogen mənşəli çirklənməyə məruz qalmış bəzi təbii göllərin- Xocahəsən, Fatmayı, Zığ, Kürdəxanı və Pırşağı göllərinin bioekoloji vəziyyəti kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, onların suyunun və liliyin bioloji aktivliyinin çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq dəyişdiyi aşkarlanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, bu göllərdə neft karbohidrogenlərinin və üzvi kommunal tullantıların, eləcə də bəzi ağır metalların miqdarı yolveriləbilən həddən qat-qat artıqdır və bu göstərici nümunələrin götürüldüyü göllərdən, ilin fəsillərindən asılı olaraq dəyişir. Bu göllərin bioloji aktivliyinin və çirkləndiricilərdən öz-özünü təmizləmə qabiliyyətinin artırılması üçün neft karbohidrogenlərini və digər üzvi tullantıları parçalayan mikroorqanizmlər və regional biotullantılar bazasında ilk dəfə modifikasiya edilmiş biopreparatlar hazırlanmış, tətbiqinin optimal normaları müəyyənləşdirilmişdir. Bu aspektdə *Aspergillus*, *Penicillium*, *Mucor* cinslərindən olan bəzi mikromiset növlərinin, eləcə də *Micrococcus*, *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Rhodococcus* *Acinetobacter*, *Pseudobacterium* cinslərindən olan bəzi bakteriya növlərinin ştamplarının nümunələrdəki üzvi birləşmələri yüksək dərəcədə destruksiya etmək qabiliyyəti aşkarlanmışdır. Bu cür aktiv mikroorqanizmlər əsasında bioloji preparatlar işlənilib hazırlanmış, ilk dəfə onların fəal üzvi oksidləşdirici bakteriyalarla modifikasiyasından meydana gələn-

çoxfunksiyalı biobonların elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır. Həmçinin, qalıq aktiv lil mikrobiosenozunun adsorbentlə kompleksindən istifadə etməklə bu göllərin fenollardan təmizlənməsi imkanları da arşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, su nümunələrində 28⁰C-də 5 günlük dinamik kultivasiya prosesindən sonra mühitdə olan fenolun miqdarı xeyli dərəcədə azalaraq 50 mq/l-dən 1,51 mq/l-ə düşmüşdür. Bu da adsorbent üzərində immobilizasiya edilmiş KOM konsorsiumunun qeyd edilən göllərin üzvi maddələrdən təmizlənməsində effektiv biotexnologiyalar olaraq istifadəsinə imkan verir. Tədqiqat obyektini olan göllərdən götürülən suyun ağır metallardan biotəmizlənməsi isə mis duzunun timsalında həyata keçirilmiş, qalıq aktiv lil mikroorqanizmlərindən, "Fermi-Start" bioloji preparatından, adsorbent olaraq isə taxta kəpəyindən istifadə edilmişdir.

Tədqiqat işi Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen çirklənməyə məruz qalmış təbii göllərinin mikrobioloji parametrləri və ekoloji durumu haqqındakı elmi məlumatlar bazasının genişlənməsinə xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda bu tədqiqat işi ekoloji və iqtisadi səmərəyə malik olmaqla, hazırlanmış biotexnologiyalar Abşeron yarımadasının təbii göllərinin çirkləndiricilərdən keyfiyyətli təmizlənməsi ilə yanaşı, onların balıqçılıq təsərrüfatı kimi, eləcə də rekreasiya məkanı kimi də səmərəli istifadəsinə əlverişli imkanlar yarada bilər. Bu da təbii resurslardan daha səmərəli istifadəyə, bərpa edilən xammalların daha səmərəli istifadəsinə əlverişli imkanlar yaradar, həmçinin ekoloji mühitin qorunması üçün xərclənəcək böyük maliyyə resurslarına da qənaət edər.

Nəticələr

1. Müəyyən edilmişdir ki, Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen təsirlərə məruz qalmış təbii göllərində üzvi birləşmələrin və ağır metalların miqdarı götürüldüyü yerdən və ilin fəsilələrindən asılı olaraq fərqlidir və yol verilə bilən həddən dəfələrlə çoxdur. Karbohidrogenlər üçün bu göstərici 0,01 mq/l-dən 37 mq/l-ə qədər təşkil etdir.

2. Müəyyən edilmişdir ki, Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen təsirlərə məruz qalmış təbii göllərindən ayrılan *Aspergillus*, *Penisillium*, *Mucor* cinslərindən olan bəzi mikromiset növlərinin, eləcə də *Micrococcus*, *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Rhodococcus* *Acinetobacter*, *Pseudobacterium* cinslərinə aid bəzi bakteriya növlərin ştamplarının buradakı üzvi birləşmələri aktiv destruksiya etmək qabiliyyəti vardır.

3. Üzvi maddələrlə çirklənmiş təbii göllərin təmizlənməsi üçün skrining olunmuş neft oksidləşdirici mikroorqanizmlər bazasında bioloji preparatlar yaradılmasının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır.

Təvsiyələr

1. Gələcək tədqiqatlar üçün Abşeron yarımadasının antropogen və texnogen təsirlərə məruz qalmış təbii göllərindəki spesifik çirkləndiricilərə qarşı yüksək təsir gücünə malik olan yerli mikroorqanizmlərin axtarışı üzrə hədəflənmiş tədqiqatlar aparılsın.

2. Qeyd olunan təbii göllərin effektiv təmizlənməsini təmin edən neft ləkələrini özünə çəkərək sorbsiya və deqredasiya edə bilən çoxfunksiyalı biobonlardan istifadə edilsin. Bu göllərdən əldə olunan biotullantıların ikincili resurs kimi biotexnoloji proseslərə cəlb edilməsi iqtisadi və ekoloji cəhətdən səmərə verməklə bərabər, ekoloji mühitin qorunmasında da faydalı ola bilər.

3. Abşeron yarımadasının təbii göllərinin çirkləndiricilərdən keyfiyyətli təmizlənməsi ilə yanaşı, onların balıqçılıq təsərrüfatı kimi istifadəsinə, eləcə də rekreasiya məkanı kimi də səmərəli istifadəsinə əlverişli imkanlar yaradılsın.

Ədəbiyyat

1. Qasıмова A.S., Abdurəhmanov F.Y., Udoviçenko T.İ. Abşeron yarımadasında yerləşən su hövzələrinin (göllərin) ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi // Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri Beynəlxalq konfrans materialları, Gəncə, – 2016, – s. 98-102.

2. İsmaylov, N.M., Nadjafova, S.İ., Gasimova, A.S. Apsheron industrial region-environmental stress factors // *Arid Ecosystems*, –2015, vol.5. №3, – p.194-200
Исмаилов Н.М., Наджафова С.И., Гасимова А.С. Апшеронский 57 промышленный регион-факторы экологической напряженности // *Журнал Аридные экосистемы*, том 21, №3 (64), –2015, – с.92-100.
3. Гасимова А.С., Исмаилов Н.М., Ализаде А. К вопросу разработки биотехнологий для очистки водоемов Апшеронского п-ова от загрязнений тяжелыми металлами // *Сборник статей по материалам междунаучно-практической конференции «Природные и антропогенные изменения аридных экосистем и борьба с опустыниванием»*, 24-26 ноября, Махачкала: –2016, –с. 87-89.
4. Гасимова А.С., Исмаилов Н.М. Исследования возможностей использования микроорганизмов активного ила для очистки водоемов Апшеронского п-ова от загрязнений тяжелыми металлами // *East European Scientific Journal*, Vol 1, 4(20), – 2017, –p.17-22.
5. Методика хроматографического анализа: ГОСТ 2177-99. Нефтепродукты. Определение фракционного состава. М.: ИПК. -1999.
6. Морозов Н. В. Управляемая биоремедиация нефтезагрязнений в природных водах органическими сорбентами разнообразного происхождения // *Вестник Казанского технологического университета*. 2017. Т. 10. - №11. - с.137-142.
7. Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде. Методические указания. МУК 4.1.1013-01.-М.: 2001.
8. Романенко, В., Кузнецов, С. Экология микроорганизмов пресных водоемов Ленинград : Наука, 1974. –192с.